

УДК:618. 17 – 008. 8: 616.153.1 - 08

**ЎСМИР КИЗЛАР САЛОМАТЛИГИНИ ТИКЛАШ ЙЎЛИДА ОЛИБ
БОРИЛАЁТГАН ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАДҚИКОТЛАР**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528781>

**Ж.Я.Тохиров,
Г.Ш. Мавлонова**

*Абу Али ибн Сино номидаги
Бухоро давлат тиббиёт институти*

Дунё бўйича ювенил ёшда қон кетиши балоғат ёшидаги ўсмир қизлар орасида энг кенг тарқалган гинекологик патологиялардан бири бўлиб, сўнгги йилларда бажарилаётган кўп сонли илмий-тадқиқотлар ушбу касалликнинг олдини олиш, унинг ривожланишида юқори хавф гуруҳларини аниқлашга қаратилмоқда. Халқаро акушер гинекологлар федерацияси (FIGO) маълумотларига кўра: «...ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетишлар гинекологик касалликлар орасида 20-30 фоизни ташкил қилади...». Айни вақтда, ўсмир қизларда гинекологик касалликлар патологиясининг ўсиши Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш ташкилотининг оғриқли нуқтаси бўлиб, шу билан бирга, ёш аҳолининг репродуктив саломатлигини ҳимоя қилиш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг миллий стратегияси деб эълон қилинган. Ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетишлар замонавий тиббиётда марказий ўрин эгаллаганлигини ҳисобга олган ҳолда ушбу муаммонинг ўрганилиши бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.

Жаҳон миқёсида ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетишнинг келиб чиқиш сабаблари, кечиши ва даволаш тактикаси, эссенциал ва токсик микроэлементларнинг параметрларини ўрганиш ҳамда юқори самарадорликка эришиш мақсадида қатор илмий-тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Жумладан, ювенил ёшда, яъни 12-16 ёшда бачадондан аномал қон кетишлардан азият чеккан ўсмир қизларда эссенциал ва токсик микроэлементлар ҳолати ўрганилмаган; ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетишида қондаги микроэлементларнинг гипофиз ва тухумдондан ажраладиган гестаген гормонларининг ўзаро патогенетик боғликлиги ўрганилмаган; гемостаз тизими маркерларининг ролини аниқлаш, даволаш

чора-тадбирларининг замонавий усулларини ишлаб чиқиш, соҳа мутахассислари олдида турган долзарб муаммолардир.

Мамлакатимизда бугунги кунда аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш, ювенил ёшда учрайдиган касалликларни эрта ташхислаш ва асоратларини камайтиришга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтаришда «...оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматга эришишини кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш...» га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган.

Бухоро давлат тиббиёт олийгохи базасида Ромтан тумани тиббиёт бирлашмаси кўп тармокли поликлиникасида ўсмир кизлар саломатлигини ўрганиш ва ўз вақтида даволаш чора тадбирларини йўлга қуйиш, бу борада аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш даражасини янги босқичга кўтариш, ювенил ёшда бачадондан аномал қон кетиш сабаблари, хавф омилларини аниқлаш ва оптимал даво чораларини ишлаб чиқишга қаратилган инновацион технологияларни ишлаб чиқишни ўз мақсадларига қўйган ва тадқиқотлар олиб борилмоқда.

«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ–4947–сон Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги, 2016 йил 20 ноябрдаги ПҚ- 2650-сон «Ўзбекистонда 2016-2020 йилларда оналик ва болаликни ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш чора–тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 20 июндаги ПҚ–3071–сон «Ўзбекистон Республикаси аҳолисига 2017–2021 йилларда ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатишни янада ривожлантириш чора–тадбирлари тўғрисида»ги Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий–ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

